

CNR ILIESI in cifre 2021-2025*

REPORT TECNICO

Vittoria Fabiani (CNR ILIESI)

Nicola Giampietro (CNR ILIESI fino a 10/2025)

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ILIESI

vers. 02_del 30 marzo 2026

Obiettivi del Report

- contribuire ad aggiornare i dati ufficiali dell'Istituto relativi al periodo 2021-2025;
- avere un aggiornato quadro di indicatori di riferimento sulle attività dell'ILIESI, ad uso del personale nelle sedi appropriate.

Metodologia

È stata condivisa verbalmente una strategia di raccolta dati in modo da guidare la costruzione del foglio di calcolo. Per le definizioni e i campi presi in considerazione si è tenuto conto della Scheda Indicatori CNR ILIESI (03/03/2026) che riporta i dati al 1° ottobre 2025. In particolare, sono stati rivisti gli Indicatori di Produttività scientifica e delle Collaborazioni scientifiche le cui fonti usate dal CNR (Clarivate InCites, WoS document) sono basate su criteri bibliometrici penalizzando ampiamente l'istituto che rientra invece tra i settori non bibliometrici. A questi indicatori si sono aggiunti quelli dell'impegno didattico intesa in questo caso come collaborazione specifica con le Università e la Mobilità scientifica. Sono invece ancora in fase di elaborazione gli indicatori relativi alla Terza Missione e Trasferimento Tecnologico.

Documenti di riferimento

Delibera n. 220/2025 atto di indirizzo sugli interventi di ristrutturazione e conseguente riorganizzazione della Rete Scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

CNR- Guida alla consultazione del set di indicatori tecnico amministrativi del 03/02/2026

Fonti

Indicatori CNR per Istituto ILIESI 03/02/2026; Sito web ILIESI: <https://www.iliesi.cnr.it/>; Database ILIESI; IRIS: <https://iris.cnr.it/>; Sito web DSU: <https://www.dsu.cnr.it/>

*La raccolta dei dati è stata svolta con la supervisione di Cristina Marras (CNR –ILIESI)

INDICE

- Personale 2021-2025
- Infrastrutture
- Pubblicazioni del personale
- Collaborazioni
- Editoria ILIESI
- Mobilità Scientifica
- Didattica
- Progetti
- Sostenibilità Istituto

Distribuzione del personale ILIESI 2021-2025

Strutturati 39; associati 14
di cui 1 senior; assegnisti 6;
Totale 59

Personale ILIESI strutturato
TI = 27; TD = 12

Dati indicatori DSU2021-2025 e banca dati ILIESI

Personale ILIESI strutturato
al 31/12/2025:
TI = 24; TD = 6
Totale 30

Dati indicatori DSU2021-2025 e banca dati ILIESI

Personale ILIESI strutt./non strutt. 2021-2025

Donne = 51%
Uomini = 49%

Dati indicatori DSU2021-2025 e banca dati ILIESI

Infrastrutture ILIESI

OPERAS-IT è il nodo italiano dell'infrastruttura europea OPERAS ASB

IR Naz. Int. 2
Istituto 18
Totale 20

Dati indicatori DSU2021-2025 e banca dati ILIESI

Pubblicazioni 2021-2025 personale ILIESI

Pubbl. 2021-2025 personale ILIESI in "%"

Totale delle pubblicazioni in IRIS 2021-2025: **327**

Dati IRIS rilevati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025

COLLABORAZIONI NAZIONALI e INTERNAZIONALI ILIESI

Distribuzione geografica delle collaborazioni internazionali ILIESI

Dati indicatori DSU2021-2025 e banca dati ILIESI

COLLABORAZIONI NAZIONALI ILIESI

Dati indicatori DSU 2021-2025, banca dati ILIESI, protocollo ILIESI 2021-2025

Con protocollo = 45,5%
 Senza protocollo = 54,5%

Protocollo ILIESI 2021-2025

I valori riportati potrebbero subire variazioni poiché non è stato possibile, al momento, recuperare tutti gli atti protocollati

Editoria ILIESI (Valori assoluti)

Totale pubblicazioni 332

Totale pubblicazioni in OA: 40
(=12% delle pubblicazioni)

Contratti Editoriali 3

- 2 Nazionali
- 1 Internazionale

Banca dati ILIESI; protocollo ILIESI 2021-2025

Mobilità scientifica

Provenienza dei ricercatori esteri

- Belgio
- Francia
- Germania
- Olanda
- Polonia
- Slovenia

Destinazione dei ricercatori ILIESI

- Francia
- Polonia
- Portogallo
- Slovenia
- Spagna

Banca dati ILIESI 2021-2025

Corsi universitari attivati A.A. 2020-2021 2025-2026

banca dati ILIESI, protocollo ILIESI 2021-2025

PROGETTI FINANZIATI ILIESI 2021-2025

banca dati ILIESI

FONTI dei PROGETTI Finanziati ILIESI

Totale progetti = 23

Dati indicatori DSU2021-2025, banca dati ILIESI, protocollo ILIESI 2021-2025

Dati sostenibilità Istituto ILIESI 2021-2025

Entrate	Progetto Gestionale	PNRR	Regione, Enti Locali	PRIN	MIC	EU
Costi sede	Telefono Sede ILIESI					

Bancadati ILIESI; U-GOV, dati in aggiornamento, al momento si sono indicate solo le fonti e non le cifre relative alle entrate

Tematiche di ricerca

anno 2025

Settori ERC 100%

- LS Life Sciences
- PE Physical Sciences / Engineering
- SH Human Sciences

Settori ANVUR 100%

scienze sociali umanistiche

Principali ambiti disciplinari *mappatura ambiti disciplinari Ric/Tec: 95%*

SH5 Texts and Concepts	SH8 Studies of Cultures and Arts
SH6 Study of the Human Past	
SH4 Human Mind and its Complexity	

SH5, SH6, SH4
ambiti disciplinari

A1A
settori ANVUR

Risorse umane

anno 2025

29 unità di personale di cui 6 a tempo determinato

45 %M 55 %F

Unità di personale per profilo

Ric	15
Tec	6
Tcn	7
Amm	1

Età media per profilo (anni)

Ric	54
Tec	55
Tcn	47
Amm	60

Genere per profilo

Ric	53%	47%
Tec	50%	50%
Tcn	14%	86%
Amm		100%

Personale non strutturato

Personale associato	1
ricerca / collaboraz.	1
senior	-
Assegni, borse di studio, etc...	5

Legenda Ric Ricamatore Tec Tecnologo Tcn Tecnico Amm Amministrativo

Risorse finanziarie e infrastrutture

anno 2024

0,1 Mc risorse finanziarie assestate

0,1 Mc entrate accertate

Entrate accertate per tipologia di fonte

anni 2021-23 (media)	anno 2024
PNRR	0,04
Ministeri	0,07
Regioni ed enti locali	0,01
Imprese e soggetti privati	0,00
EU e extra-EU	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00

Infrastrutture di Ricerca (IR)

- 1 IR
- PNRR
- PNRR IR coordinatore
- PNRR IR partner
- H2IO SC

2,1 milioni € (ris. assestate triennio 2022-24)

Indicatori di produttività scientifica

Clarivate InCites | anno 2021-24

20 documenti

2 citazioni
nessuna citazione citazioni nel

10% documenti citati (nessun doc. citato nel 2024)

10% documenti in Open Access

11% Percentuale documenti citati

Progettualità di eccellenza scientifica

progetti ERC	---
MSCA	---
Giovani Ricercatori	1
FIS	---

Numero documenti per obiettivo di sviluppo sostenibile

informazione non disponibile

--- documenti in top 10%

highly cited papers

Collaborazioni scientifiche

Clarivate InCites | anno 2021-24

università e istituzioni

2 italiane

1 europee

2 extra EU

5% indice di internazionalizzazione

Principali università e istituzioni in Italia

- Università degli Studi di Torino
- Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Principali università e istituzioni estere

- [US] Indiana University System
- [US] Indiana University Bloomington

documenti per nazionalità coautori

USA	1
-----	---

0 5 10 num. documenti

Si riportano per completezza gli indicatori forniti dal CNR DSU (03/03/2026) dai quali si è avviata l'analisi presentata in questo report.

Sedi Fonte: DG - Unità Supporto agli Organi | Dati al 1° ottobre 2025 (atti costitutivi vigenti); **Tematiche di ricerca e Risorse umane** Fonte: DCRU - Unità Programmazione e Monitoraggio (personale dipendente e settori ANVUR); Intranet CNR / Gestione Istituti (personale associato); datadiscovery.cnr.it (assegni di ricerca, borse di studio, collaborazioni professionali); iris.cnr.it (ambiti disciplinari) | Dati al 1° ottobre 2025; **Risorse finanziarie** Fonte: datadiscovery.cnr.it | Rendiconto generale dell'Ente per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024; **Infrastrutture di ricerca e progettualità di eccellenza scientifica** Fonte: DG - Ufficio Infrastrutture di Ricerca | Dati al 1° ottobre 2025; **Indicatori di produttività scientifica e Collaborazioni scientifiche** Fonte: Clarivate InCites, annuali dal 2021 al 2024, schema ANVUR, WoS document | Dati al 30 settembre 2025 (InCites dataset updated 17 ottobre 2025) | Elaborazione dati e grafica: DG - Unità Supporto agli Organi (D. Nardin, M. Reale); DCSR - Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale (S. Ronchetti, G. De Simone)

Funzione	Nome	Data	Firme
Autori	Vittoria Fabiani Nicola Giampietro	30/03/2026	
Supervisione	Cristina Marras (Dirigente di ricerca)	30/03/2026	
Approvazione	Silvia Chiodi (Direttrice f.f.)	01/04/2026	